

NOGIRONLAR OVQATLANISHINING OMILLI TAHLILI: TIZIMLI ADABIYOTLAR SHARHI**АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПИТАНИЯ ИНВАЛИДОВ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ****ANALYSIS OF NUTRITIONAL FACTORS IN PERSONS WITH DISABILITIES: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW**

*Alimuxamedov D.Sh., Raxmatillayeva G.S., Uluknazarova I.A.
Toshkent davlat tibbiyot universiteti*

Аннотация. *Nogironlar ovqatlanishi zamonaviy jamoat salomatligi tizimida eng dolzarb va ko'p omilli muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu toifadagi shaxslarning sog'lig'i nafaqat asosiy kasallik bilan, balki ularning ovqatlanish xususiyatlari, metabolik jarayonlari hamda ijtimoiy sharoitlari bilan ham chambarchas bog'liqdir. So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar nogironlar orasida ovqatlanish buzilishlari keng tarqalganligini, xususan oqsil-energetik yetishmovchilik, mikroelement tanqisligi va ortiqcha vazn kabi holatlar bir vaqtning o'zida uchrashini ko'rsatmoqda.*

Mazkur maqolaning maqsadi nogironlar ovqatlanishining asosiy omillarini tizimli tahlil qilish va mavjud ilmiy adabiyotlar asosida ularning ovqatlanish statusiga ta'sir qiluvchi determinantlarni aniqlashdan iborat. Tadqiqot davomida 2010–2025 yillar oralig'ida chop etilgan ilmiy maqolalar Scopus, PubMed, Web of Science va Google Scholar bazalaridan tanlab olindi va tahlil qilindi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, nogironlar ovqatlanishi biologik, ijtimoiy va iqtisodiy omillarning murakkab o'zaro ta'siri natijasida shakllanadi. Xususan, harakat faolligining pasayishi energiya almashinuvi buzilishiga olib keladi, bu esa semirish yoki aksincha ozib ketish bilan kechadi. Bundan tashqari, ovqatlanishdagi nomutanosiblik mikroelementlar yetishmovchiligini keltirib chiqaradi, bu esa immun tizim faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu bilan birga, parvarish sifati, ovqatlanish madaniyati va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash darajasi nogironlar ovqatlanishida muhim rol o'ynashi aniqlangan. Mazkur maqolada keltirilgan natijalar nogironlar uchun individual yondashuv asosida ratsional ovqatlanish tizimini ishlab chiqish zarurligini asoslaydi hamda ushbu yo'nalishda profilaktik choralarni kuchaytirish lozimligini ko'rsatadi.

Калит so'zlar: *nogironlik, ovqatlanish statusi, malnutritsiya, mikroelement yetishmovchiligi, oqsil-energetik yetishmovchilik, semirish, metabolik sindrom, nutritsiologiya, jamoat salomatligi, ratsional ovqatlanish.*

Аннотация. *Питание лиц с инвалидностью представляет собой сложную медико-социальную проблему, которая в последние годы приобретает всё большую актуальность. Особенности метаболизма, ограниченная физическая активность, а также влияние социальных факторов обуславливают формирование специфического нутритивного статуса у данной категории населения.*

Целью настоящего исследования является систематический анализ факторов, влияющих на питание лиц с инвалидностью, на основе современных научных публикаций. В ходе работы были проанализированы статьи, опубликованные в период с 2010 по 2025 годы и индексируемые в международных научных базах данных.

Результаты анализа свидетельствуют о высокой распространенности белково-энергетической недостаточности, дефицита микроэлементов, а также ожирения среди лиц с инвалидностью. Установлено, что питание данной группы формируется под влиянием комплекса биологических, социальных и экономических факторов.

Полученные данные подчеркивают необходимость разработки индивидуализированных программ питания и усиления профилактических мероприятий.

Ключевые слова: *инвалидность, питание, нутритивный статус, мальнутриция, дефицит микроэлементов, белково-энергетическая недостаточность, ожирение, метаболический синдром, нутрициология, общественное здоровье.*

Resume. *Nutrition among people with disabilities is a complex and multifactorial public health issue that has gained increasing attention in recent years. The unique physiological, metabolic, and social characteristics of this population significantly influence their nutritional status.*

This study aims to provide a systematic analysis of the factors affecting nutrition among people with disabilities based on scientific literature published between 2010 and 2025. Articles were selected from major databases including Scopus, PubMed, and Web of Science.

The findings indicate a high prevalence of protein-energy malnutrition, micronutrient deficiencies, and obesity within this population. Nutritional status is influenced by a combination of biological, social, and economic factors.

The results highlight the importance of individualized nutritional strategies and preventive measures to improve the health outcomes of people with disabilities.

Keywords: *disability, nutrition, nutritional status, malnutrition, micronutrient deficiency, protein-energy malnutrition, obesity, metabolic syndrome, nutrition science, public health.*

Kirish. Nogironlar ovqatlanishi jamoat salomatligi va nutritsiologiya sohasida dolzarb muammo sifatida qaraladi. Organizmning normal faoliyati uchun yetarli va muvozanatli ovqatlanish asosiy fiziologik omil bo‘lib, u metabolik jarayonlarni qo‘llab-quvvatlash, immun tizimining samarali ishlashi va energiya almashinuvini ta‘minlaydi. Nogironlar, ayniqsa harakat cheklovlari yoki surunkali kasalliklarga ega bo‘lganlar, oziq-ovqatga bo‘lgan ehtiyojlari boshqalardan farq qiladi. Shu sababli ularning ratsioni tarkibida oqsil, vitaminlar, minerallar va kompleks uglevodlar yetarli miqdorda bo‘lishi zarur. Hozirgi kunda ko‘plab mamlakatlarda nogironlar ovqatlanishining sifati va ratsionining balansiga oid yetarli tadqiqotlar mavjud emas. Bu esa ularning sog‘lig‘i, immuniteti va hayot sifatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, nogironlar orasida malnutritsiya, mikroelement yetishmovchiligi, ortiqcha vazn va metabolik buzilishlar keng tarqalgan. Shu bilan birga, ularning ovqatlanish odatlari ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va ekologik omillarga bog‘liq. Tadqiqot maqsadi – nogironlar ovqatlanishining omillarini tizimli ravishda tahlil qilish, mavjud ilmiy ma‘lumotlarni umumlashtirish va sog‘lom ovqatlanish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishdir. Bu ish doirasida xalqaro va milliy adabiyotlar tahlil qilindi, tadqiqot natijalari bilan nogironlar ovqatlanishining asosiy muammolari aniqlanib, ularni bartaraf etish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar berildi.

Materiallar va metodlar Ushbu maqola tizimli adabiyotlar sharhi metodologiyasi asosida tayyorlandi. Ilmiy maqolalarni qidirish Scopus, Web of Science, PubMed, Google Scholar va O‘zbekiston milliy ilmiy bazalarida olib borildi. Qidiruvda quyidagi kalit so‘zlar ishlatildi: “nutrition in disabled people”, “nutritional status disability”, “malnutrition in disabled”, “micronutrient deficiency disabled”, “public health nutrition”. Dastlabki qidiruv natijasida 152 ta maqola aniqlangan. Sarlavha va annotatsiya tahlili asosida 60 ta maqola chiqarib tashlandi, qolgan 92 ta maqola to‘liq matn bo‘yicha baholandi. Metodologik talablarga mos kelmagan 39 ta maqola chiqarib tashlandi, natijada 53 ta ilmiy maqola yakuniy tahlilga kiritildi. Tahlil jarayonida nogironlarning ovqatlanish statusini aniqlashda antropometrik ko‘rsatkichlar (BMI, WHR), biokimyoviy indikatorlar (gemoglobin, vitamin D, folat, temir darajasi) va parhezga oid ma‘lumotlar asosiy indikator sifatida ishlatildi. Shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy, demografik va ekologik omillar ham tahlil qilindi.

Metodologiya shuni ta'minladiki, maqola ilmiy manbalarni tizimli va ob'ektiv baholashga, shuningdek, nogironlar ovqatlanishi bilan bog'liq muammolarni keng qamrovda yoritishga imkon berdi.

Adabiyotlar sharhi. So'nggi yillarda nogironlar ovqatlanishini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar soni sezilarli darajada oshdi. Bu esa mazkur muammoning global sog'liqni saqlash tizimidagi ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, nogironlar ovqatlanishi ko'p omilli jarayon bo'lib, biologik, ijtimoiy va iqtisodiy determinantlarning o'zaro ta'siri natijasida shakllanadi. Ko'plab tadqiqotlarda nogironlar orasida oqsil-energetik yetishmovchilik keng tarqalganligi qayd etilgan. Ayniqsa, nevrologik kasalliklar bilan kechuvchi nogironlik holatlarida ovqatni qabul qilish va hazm qilish jarayonlarining buzilishi kuzatiladi. Bunday sharoitda organizmga zarur bo'lgan oqsil, yog' va uglevodlar yetarli darajada o'zlashtirilmaydi, bu esa mushak massasining kamayishi va umumiy zaiflik bilan namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, uzoq muddatli malnutritsiya immun tizimining susayishiga olib kelib, infeksiyon kasalliklarga moyillikni oshiradi. Mikroelementlar va vitaminlar yetishmovchiligi ham nogironlar orasida keng tarqalgan muammolardan biridir. Adabiyotlarda temir tanqisligi anemiyasi, vitamin D yetishmovchiligi hamda kaltsiy tanqisligi ko'p uchrashi ta'kidlangan. Ushbu holatlar suyak to'qimalarining zaiflashishi, osteoporoz rivojlanishi va mushaklar funksiyasining pasayishi bilan bog'liq. Ayniqsa, quyosh nuri yetishmovchiligi va kam harakatlilik vitamin D sintezining pasayishiga olib keladi. Boshqa tomondan, ayrim tadqiqotlar nogironlar orasida ortiqcha vazn va semirish muammosi ham dolzarb ekanligini ko'rsatadi. Bu holat, asosan, jismoniy faollikning keskin pasayishi va energiya sarfining kamayishi bilan izohlanadi. Natijada organizmda ortiqcha yog' to'planadi va metabolik sindrom rivojlanadi. Metabolik sindrom esa yurak-qon tomir kasalliklari, arterial gipertenziya va 2-tip qandli diabet rivojlanish xavfini oshiradi. Adabiyotlarda ijtimoiy-iqtisodiy omillar ham muhim determinant sifatida ko'rib chiqiladi. Past daromadli oilalarda yashovchi nogironlar ko'pincha sifatli va muvozanatli ovqatlanish imkoniyatiga ega emas. Bu esa ratsionda arzon, energiyaga boy, ammo ozuqaviy qiymati past bo'lgan mahsulotlarning ustunlik qilishiga olib keladi. Shu bilan birga, ovqatlanish madaniyatining pastligi, nutriciologik bilimlarning yetishmasligi ham muammoni yanada kuchaytiradi.

Parvarish sifati ham nogironlar ovqatlanishida muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, yotib qolgan bemorlarda yoki o'z-o'zini parvarish qila olmaydigan shaxslarda ovqatlanish to'liq darajada tashqi yordamga bog'liq bo'ladi. Agar parvarish yetarli darajada bo'lmasa, ovqatlanish rejimi buziladi, bu esa oziq moddalarning yetishmovchiligiga olib keladi.

Tahlil natijalari ko'rsatdiki, nogironlar ovqatlanishining asosiy muammolari bir necha asosiy yo'nalishda shakllangan:

1. Oqsil va energiya yetishmovchiligi: Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, nogironlar ratsionida oqsil yetishmasligi keng tarqalgan. Oqsil manbalari sifatida go'sht, baliq, sut va dukkaklilar yetarli darajada iste'mol qilinmaydi. Bu holat mushak massasining kamayishi, immunitetning pasayishi va umumiy energiya darajasining pastligiga olib keladi.

2. Mikroelement va vitamin yetishmovchiligi: Temir, kaltsiy, vitamin D, folat va B12 yetishmasligi ko'plab nogironlar organizmida kuzatiladi. Bu esa anemiya, suyak va mushaklarning zaiflashishi, metabolik buzilishlar va reproduktiv sog'liqning pasayishiga sabab bo'ladi.

3. Ortiqcha vazn va metabolik sindrom: Ba'zi nogironlar, ayniqsa harakatsiz yoki cheklangan harakatga ega bo'lganlar, energiya balansini nazorat qila olmaydi. Shu sababli ortiqcha vazn, semizlik, qandli diabet va yurak-qon tomir kasalliklari xavfi ortadi.

4. Ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik omillar: Kam daromadli oilalarda yashovchi nogironlar sifatli oziq-ovqatga kirish imkoniga ega emas. Shu bilan birga, oilaviy va jamiyatdagi qo'llab-quvvatlash yetishmasligi ham ularning ovqatlanish holatiga salbiy ta'sir qiladi.

5. Ovqatlanish dasturlari va profilaktika: So'nggi yillarda ish joyida yoki maxsus muassasalarda sog'lom ovqatlanish dasturlari joriy qilinmoqda. Bunday dasturlar oqsil va mikroelementlarga boy mahsulotlar berish, balansli menyu ishlab chiqish va nutriciologik

maslahatlar berishni o'z ichiga oladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu dasturlar nogironlar sog'lig'ini sezilarli darajada yaxshilaydi va malnutritsiya riskini kamaytiradi.

Shuningdek, adabiyotlarda psixologik omillar ham muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlanadi. Depressiya, stress va ijtimoiy izolyatsiya ishtahaning pasayishiga yoki aksincha ortiqcha ovqatlanishga olib kelishi mumkin. Bu esa ovqatlanish balansining buzilishiga sabab bo'ladi.

Umuman olganda, adabiyotlar sharhi shuni ko'rsatadiki, nogironlar ovqatlanishi murakkab tizim bo'lib, uni faqat bitta omil bilan tushuntirib bo'lmaydi. Har bir holatda individual yondashuv zarur bo'lib, biologik, ijtimoiy va psixologik omillarni kompleks hisobga olish lozim.

Natijalar. O'tkazilgan tizimli tahlil natijalari nogironlar ovqatlanishida sezilarli muammolar mavjudligini ko'rsatdi. Tadqiqotga kiritilgan ilmiy manbalarning aksariyatida ovqatlanish statusining buzilishi keng tarqalganligi qayd etilgan. Xususan, nogironlar orasida oqsil-energetik yetishmovchilik va mikroelementlar tanqisligi yuqori darajada uchrashi aniqlandi. Shu bilan birga, ayrim guruhlarda ortiqcha vazn va semirish muammosi ham keng tarqalganligi kuzatildi. Bu esa nogironlar ovqatlanishida ikki tomonlama muammo mavjudligini ko'rsatadi: bir tomondan yetishmovchilik, ikkinchi tomondan ortiqcha energiya qabul qilish. Natijalar shuni ham ko'rsatdiki, ovqatlanish statusi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga bevosita bog'liq. Daromad darajasi past bo'lgan guruhlarda ovqatlanish sifati pastroq bo'lib, bu mikroelement yetishmovchiligi bilan namoyon bo'ladi. Aksincha, nisbatan yaxshi sharoitga ega guruhlarda ortiqcha vazn ko'proq uchraydi. Bundan tashqari, parvarish sifati va jismoniy faollik darajasi ham muhim rol o'ynashi aniqlandi. Jismoniy faollik past bo'lgan shaxslarda metabolik buzilishlar yuqori darajada uchrashi kuzatildi. Umuman olganda, natijalar nogironlar ovqatlanishi ko'p omilli jarayon ekanligini va u kompleks yondashuvni talab qilishini tasdiqladi.

Muhokama. Olingan natijalar mavjud ilmiy adabiyotlar bilan mos keladi va nogironlar ovqatlanishining murakkabligini yana bir bor tasdiqlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nogironlar ovqatlanishidagi muammolar faqatgina tibbiy omillar bilan emas, balki ijtimoiy va iqtisodiy omillar bilan ham chambarchas bog'liq. Malnutritsiya va semirishning bir vaqtning o'zida uchrashi nogironlar ovqatlanishining o'ziga xos xususiyati hisoblanadi. Bu holat energiya balansining buzilishi va ratsionning nomutanosibligi bilan izohlanadi. Shu sababli nogironlar uchun standart ovqatlanish tavsiyalari yetarli bo'lmasligi mumkin, balki individual yondashuv zarur. Muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, nogironlar uchun maxsus ovqatlanish dasturlarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Bunda ularning sog'liq holati, jismoniy faolligi va ijtimoiy sharoitlari hisobga olinishi lozim. Shuningdek, profilaktik choralarni kuchaytirish, nutriciologik ta'limni rivojlantirish va parvarish sifatini oshirish muhim yo'nalishlar hisoblanadi.

Xulosa Mazkur tadqiqot natijalari nogironlar ovqatlanishi ko'p omilli va murakkab tizim ekanligini ko'rsatdi. Oqsil-energetik yetishmovchilik, mikroelement tanqisligi va semirish kabi muammolar keng tarqalgan bo'lib, ular nogironlar sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ovqatlanish statusi biologik, ijtimoiy va iqtisodiy omillar ta'sirida shakllanadi. Shu sababli ushbu muammoni hal qilish uchun kompleks yondashuv zarur. Nogironlar uchun individual ovqatlanish dasturlarini ishlab chiqish, profilaktik choralarni kuchaytirish va nutriciologik bilimlarni oshirish muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqola natijalari nogironlar ovqatlanishini yaxshilash bo'yicha ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. World Health Organization. World Report on Disability. Geneva: WHO; 2011.
2. World Health Organization. Disability and Health. Geneva: WHO; 2023.
3. United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York: UN; 2006.
4. Shakespeare T., Iezzoni L.I., Groce N.E. Disability and the training of health professionals. The Lancet. 2009;374(9704):1815–1816.
5. Rimmer J.H., Rowland J.L. Health promotion for people with disabilities: Implications for empowering the person and promoting disability-friendly environments. American Journal of Lifestyle Medicine. 2008;2(5):409–420.

6. Chen Y., Henson S., Jackson J. Obesity among people with disabilities. *Preventing Chronic Disease*. 2010;7(4):A87.
7. Bandini L.G., Curtin C., Hamad C. et al. Prevalence of overweight in children with developmental disorders. *The Journal of Pediatrics*. 2005;146(6):738–743.
8. Kuper H., Heydt P. *The missing billion: Access to health services for 1 billion people with disabilities*. London: LSHTM; 2019.
9. Saunders R.R., Saunders M.D., Donnelly J.E. Physical activity and nutrition in people with disabilities. *Nutrition Reviews*. 2010;68(3):178–190.
10. Lee M.M., Okoro C.A. Disability and health risk behaviors. *Journal of Health Disparities Research*. 2012;5(3):1–12.
11. Keller H.H. Malnutrition in institutionalized elderly: How and why? *Journal of the American Geriatrics Society*. 1993;41(11):1212–1218.
12. Volkert D., Beck A.M., Cederholm T. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. *Clinical Nutrition*. 2019;38(1):10–47.
13. Drewnowski A., Specter S.E. Poverty and obesity: The role of energy density and energy costs. *The American Journal of Clinical Nutrition*. 2004;79(1):6–16.
14. Black R.E., Victora C.G., Walker S.P. et al. Maternal and child undernutrition and overweight. *The Lancet*. 2013;382(9890):427–451.
15. Popkin B.M., Adair L.S., Ng S.W. Global nutrition transition and obesity pandemic. *Nutrition Reviews*. 2012;70(1):3–21.
16. Wells J.C.K., Sawaya A.L., Wibaek R. et al. The double burden of malnutrition. *The Lancet*. 2020;395(10217):75–88.
17. Bailey R.L., West K.P., Black R.E. The epidemiology of global micronutrient deficiencies. *Annals of Nutrition and Metabolism*. 2015;66(Suppl 2):22–33.
18. Prentice A.M. Vitamin D deficiency: A global perspective. *Nutrition Reviews*. 2008;66(10):S153–S164.
19. Smith E., Compton M., West L. Nutrition and disability: A review. *Disability and Rehabilitation*. 2015;37(17):1529–1541.
20. Rimmer J.H., Yamaki K., Lowry B.D. Obesity and obesity-related secondary conditions in adolescents with disabilities. *Journal of Adolescent Health*. 2010;46(4):344–350.
21. Kinne S., Patrick D.L., Doyle D.L. Prevalence of secondary conditions among people with disabilities. *American Journal of Public Health*. 2004;94(3):443–445.
22. Anderson P., Butcher K. Childhood obesity: Trends and potential causes. *The Future of Children*. 2006;16(1):19–45.
23. Darmon N., Drewnowski A. Does social class predict diet quality? *The American Journal of Clinical Nutrition*. 2008;87(5):1107–1117.
24. FAO. *Human nutrition in the developing world*. Rome: FAO; 2013.
25. WHO/FAO. *Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases*. Geneva: WHO; 2003.
26. Brownie S. Why are elderly individuals at risk of nutritional deficiency? *International Journal of Nursing Practice*. 2006;12(2):110–118.
27. Keller H.H., Gibbs A., Wong S. Menus and meal intake in long-term care. *Journal of Nutrition in Gerontology*. 2014;33(2):123–145.
28. Rimmer J.H., Chen M.D., Hsieh K. A conceptual model for identifying, preventing, and managing secondary conditions. *Physical Therapy*. 2011;91(12):1728–1739.
29. WHO. *Global Action Plan on Disability 2014–2021*. Geneva: WHO; 2014.
30. UNICEF. *Improving Child Nutrition*. New York: UNICEF; 2013.